

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/384763332>

DIMENSIUNEA COMUNICĂRII INTERCULTURALE ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR IDENTITARE THE DIMENSION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN SOLVING IDENTITY CONFLICTS

Conference Paper · October 2021

CITATIONS

0

READS

15

1 author:

[Stela Spînu](#)

Nicolae Testemițanu State University of Medicine and Pharmacy

67 PUBLICATIONS 23 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

DIMENSIUNEA COMUNICĂRII INTERCULTURALE ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR IDENTITARE

Stela SPÎNU, dr., conf. univ., Universitatea de Stat
de Medicină și Farmacie „Nicolai Testemițanu”

Rezumat: Procesul de globalizare, care inițial a dominat doar sfera economică, ulterior a determinat profunde transformări sociopolitice și culturale, influențând relațiile interetnice și interconfesionale în medii pluriculturale și plurilingve. În contextul noilor realități sociopolitice și culturale este evidentă necesitatea conștientizării importanței comunicării interculturale, semnalarea provocărilor majore, cu care se confruntă persoanele, ce aparțin diferitelor medii culturale și însușirea celor mai eficiente metode de rezolvare a conflictelor. Aplicarea corectă/ incorectă a stilurilor de comunicare determină eșecul sau succesul soluționării conflictului identitar.

Cuvinte cheie: comunicare interculturală, stil de comunicare, conflictul valorilor și normelor.

THE DIMENSION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN SOLVING IDENTITY CONFLICTS

Abstract: The process of globalization, which initially dominated only the economic sphere, subsequently led to profound socio-political and cultural transformations, influencing interethnic and inter-confessional relations in multicultural and multilingual environments. In the context of the new socio-political and cultural realities, the need to raise awareness of the importance of communication at all levels of the education system, to highlight the major challenges faced by young people belonging to different cultural backgrounds and the acquisition of the most effective methods of solving communication conflicts is evident. Correct/ inappropriate communication styles (Competing Style, Compromising Style, Accommodating Style, Integrating Style, Collaborator style, Avoiding Style) determine the failure or success of the conflict resolution.

Key words: Intercultural communication, communication styles, conflicts of values and norms.

Procesul de globalizare, care inițial a dominat doar sfera economică, ulterior a determinat profunde transformări sociopolitice și culturale, influențând relațiile interetnice și interconfesionale în medii pluriculturale și plurilingve. Au devenit dominante tendințele de subminare a culturilor minoritare, omogenizarea culturală, schimbarea modelului valoric național. Tot mai frecvent au fost semnalate conflicte de valori și norme între reprezentanții diferitor medii culturale.

În contextul noilor realități sociopolitice și culturale este evidentă necesitatea conștientizării importanței comunicării interculturale, semnalarea provocărilor

majore, cu care se confruntă persoanele, ce aparțin diferitelor medii culturale și însușirea celor mai eficiente metode de rezolvare a conflictelor identitare.

Pe linia celor relatate ne propunem definirea conceptelor de *comunicare* și *conflict*, descrierea particularităților comunicării în situații de conflict identitar, analiza stilurilor de comportament comunicațional aplicate în soluționarea conflictelor.

Aspecte definitorii ale comunicării

Termenul de comunicare are o vechime mare în limbă, fiind preluat din latină. Aflându-se la interferența disciplinelor socioumane, comunicarea cunoaște numeroase definiții, în șirul cărora se înscriu:

- proces prin care un emițător transmite o informație receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte (Cuilenburg J., p. 41);
- schimb de informații între oameni prin intermediul unui sistem de simboluri și semne (Гузикова М., Фофанова П., p. 32);
- o relație practică și simbolică, o interacțiune în oglindă a participanților la un dialog, în care ei se află concomitent sau succesiv în ipostaza de emițători și de receptori care, utilizând un sistem de semne – definit prin anumite reguli explicite sau tacite (un cod comun) – și un mijloc (canal) de comunicare, reușesc să converseze, adică să schimbe între ei informații, mesaje și semnificații. (Gheorgiu G., p. 183)

Tim O'Sullivan, referindu-se la numeroasele definiții date comunicării, susține că există două mari tipuri de definiții ale comunicării: prima vede comunicarea ca fiind un proces prin care A transmite un mesaj lui B, mesaj care are efect asupra acestuia; cea de-a doua interpretează comunicarea drept negociere și schimb de semnificații, proces în care mesajele, persoanele determinate cultural și realitatea interacționează astfel încât să ajute înțelesul să fie produs, iar înțelegerea să apară". (O'Sullivan T. et alii, p. 10)

Așadar, comunicarea permite realizarea unui schimb de informații și rămâne a fi cea mai notabilă caracteristica a unei societăți, stând la baza relațiilor interumane și interetnice.

Rolul comunicării în relațiile interumane a constituit un subiect de interes major din cele mai vechi timpuri. Primele încercări de a conștientiza esența comunicării aparțin filosofilor antici:

- Gorgias, sofist și retor grec, referindu-se la posibilitatea de a cunoaște adevărul și de a-l comunica susținea „Nu există nimic. Dacă ar exista ceva, nu ar putea fi cunoscut. Dacă ar exista și ar putea fi cunoscut, cunoașterea nu ar putea fi comunicată”.
- Primele elemente de teorie a comunicării umane, modele și tehnici de comunicare au fost elaborate de Corax din Siracuză și incluse în studiul „Arta retoricii”.

- Ulterior, Tisias, fost student al lui Corax, a introdus teoriile elaborate de Corax în Atena.
- Un secol mai târziu, Platon a inclus în viața academică greacă retorica (știință a comunicării umane), așezând-o alături de filosofie. Filosoful grec a delimitat cinci etape în procesul comunicării umane: conceptualizarea (studiul cunoașterii), simbolizarea (studiul sensurilor cuvântului), clasificarea (studiul comportamentului uman și al modului de viață), organizarea (aplicarea acestora în practică) și realizarea (studiul tehnicilor și instrumentelor de influențare a oamenilor).
- Aristotel, discipol al lui Platon, în lucrarea sa „Rhetorike”, redactată special pentru arhivele Lyceum-ului, însumează lecțiile predate de maestrul însuși, acesta definindu-i atributele și aria curriculară și plasând-o „în domeniul utilului, formulând legile unei retorici într-adevăr filosofice.” (Defradas J., p. 155)
- Quintilian, retor și pedagog roman, a demonstrat caracterul pragmatic al retoricii, fondată pe principii active. (Suciu L., p. 28)

După epoca greco-romană până în Epoca Luminilor, conceptul de comunicare a fost mai puțin elucidat în studii, atenția fiind axată pe caracterul pragmatic al fenomenului. Doar după sec. XVII comunicarea a devenit obiect de studiu și de cercetare. Istoricul și filosoful american John Fiske (Fiske J., p.79), analizând totalitatea definițiilor comunicării le subsumează celor două școli – școala proces și școala semiotică: *școala proces* interpretând comunicarea ca mijloc de transmitere a mesajelor (reprezentanți: C. Shannon, W. Weaver și G. Gerbner) și *școala semiotică* tălmăcind comunicarea ca producție și schimb de semnificații.

Comunicare vs Cultură

Actualmente, în științele comunicării, este pe larg discutată corelația dintre *comunicare* și *cultură*, ori comunicarea reflectă imaginea vie a culturii unui popor, care include etnonimul și etnotipul acestuia. Cultura și comunicarea formează un cuplu ciudat, susține Jean Caune. Nici una nu se explică fără cealaltă. Cele două fenomene nu sunt perfect etanșe, nu se conțin și nici nu pot fi situate în planul reflexiilor paralele prin corespondență analogică.

Deși sunt entități distincte, susține Ioan Oprea, limba și cultura nu se pot dezvolta independent, ambele sunt produse ale spiritului și cooperează la edificarea spiritualității fiecărei comunități. În linii mari, cultura reprezintă ansamblul aspectelor intelectuale ale unei civilizații și se concretizează în suma conștiințelor achiziționate într-un sistem cumulativ al produselor cunoașterii, care permit dezvoltarea simțului critic, al gustului, al judecății etc. (Oprea I., p. 178).

Potrivit lui A. Tănase, comunicarea constituie o altă dimensiune a faptelor de cultură. Toate demersurile culturale ale omului au loc în procesul activității sociale, sunt determinate de societate, au o finalitate într-o funcție social-umană, ce se realizează prin intermediul comunicării. Cultura, prin latura sa comunica-

țională, este un fenomen de natură socială. Ea nu este posibilă în toată dinamica ei în afara societății. Cultura este, prin geneza și finalitatea ei, un fenomen social, fiind moștenită prin mecanisme sociale, deprinsă și învățată, care îl conduce pe individ spre umanitate, spre valorile ei supreme. Factorul comunicațional nu este exterior culturii, ci ține de sensul și finalitatea acesteia (Tănase A., p. 93).

În contextul interferențelor culturale, *comunicarea interculturală* oferă posibilitatea realizării unui schimb de valori, norme, reguli și idei. Parte componentă a comunicării interculturale este *dialogul intercultural*, un produs al globalizării, prin intermediul căruia pot fi promovate valorile culturale și aplanate situațiile de conflict.

Comunicare interculturală vs Conflict identitar

Comunicarea interculturală are un rol decisiv în situații de criză sau conflicte dintre reprezentanții diferitor medii culturale, posedând un rol dual: ca sursă de conflicte și ca formă de prevenire, evitare, gestionare, diminuare ori rezolvare a conflictelor. (Tripon Ciprian et alii, p. 51) Primele încercări de a conștientiza natura conflictului, pornind de la oscilația permanentă între bine sau rău, corect sau greșit, aparțin filosofilor antici:

- În opinia lui Heraclit din Efes (540, a.n.Ch.), destinul omului este caracterul său. Totul se schimbă, nimic nu rămâne la fel. Oamenii greșesc, când își închipuie că poate exista ceva nesupus schimbării, căci există un singur principiu al lumii, dar acesta se află în continua prefacere, sub oblăduirea unei legi raționale. Devenirea este determinată de coexistența contrariilor, care se luptă. (Florian M., p. 92) În opinia filosofului „dreptatea este luptă și că toate se nasc din luptă și nevoie”.
- Democrit (460-370 î.e.n.) a surprins că oscilația permanentă între bine și rău determină natura conflictului: „De unde vine tot binele de acolo pot să ne vină și relele (...) Din bine pentru oameni pot să se nască rele, atunci când omul nu știe cum să-l conducă.” (Sârbu T., p. 145)
- Cunoașterea binelui și a răului este de resortul filosofiei morale, care începe cu Socrate, se continuă cu Platon și se încheie cu Aristotel (n. 384 î.Hr. – d. 7 martie 322 î.Hr.). Cu toții, acești clasici ai filosofiei antice grecești au accentuat legătura dintre bine și cunoașterea omenească, dintre rău și ignoranța omului. (Sârbu T., p. 145)
- Epicur (341-270 î.Hr) considera că consecințele negative ale conflictelor îi vor determina pe oameni să trăiască în continuă pace. Valoarea centrală a sistemului etic propus de filosoful grec, este dobândirea înțelepciunii, ideal care poate fi atins numai prin cultivarea prieteniei. (Aslam C., p. 50)

În creștinismul timpuriu (secolele IV-V) se considera că răul este o absență a binelui; el nu are o substanță proprie, ci apare ca o mutilare a sufletului omenesc. (Lazăr I., p. 12)

În perioada iluministă, filosoful francez Jean Jacques Rousseau afirma „to-

tul este bun când iese din mâinile Creatorului și totul degenerază în mâinile omului ... poporul vrea întotdeauna binele, dar nu întotdeauna îl vede de la sine; voința generală este dreaptă întotdeauna, dar judecata care o călăuzește nu este întotdeauna luminată. (Sârbu T., p. 146) în perioada modernă, conceptul de conflict a cunoscut numeroase definiții, în șirul cărora se înscriu:

- conflictul este o luptă între valori și revendicări de statusuri, putere și resurse umane, în care scopurile oponentilor sunt de a neutraliza, leza sau elimina rivalii (Coser Lewis A., p. 45);
- conflictul este un fenomen social contextual determinat de ciocnirea dintre interesele, conceptele și nevoile unor persoane sau grupuri atunci când acestea intră în contact și au obiective diferite sau aparent diferite (DEX);
- conflictul este o divergență de interese, așa cum este ea percepută, sau credința că aspirațiile curente ale părților nu pot fi realizate simultan. (Rubin J. Z. et alii, p. 7)

În evoluția conflictelor, cercetătorii disting următoarele faze:

- *faza premergătoare conflictului*, însoțită de o creștere treptată a tensiunii, dar și încercări de a rezolva conflictul în mod pașnic;
- *faza de escaladare*, caracterizată de aprofundarea conflictului primar, care, la rândul său, poate provoca incidente;
- *faza finală*, determinată de schimbarea atitudinii față de situația conflictuală inițială și rezolvarea acesteia (Гузикова М., Фофанова П., p. 110).

Conform opiniilor sociologului american Lewis Coser, conflictele sunt inevitabile, ele devin parte componentă a vieții și, deseori, nu poartă un caracter distructiv. Adesea ca urmare a conflictelor se stabilește consimțământul de reglementare a relațiilor de colaborare între reprezentanții diferitelor culturi. Anume conflictul ne face să conștientizăm prezența diferențelor culturale.

Referindu-ne la *conflictele identitare*, adică acele conflicte în care este pusă în discuție identitatea unuia dintre actori, distingem *conflicte externe* (situație în care doi actori își dispută recunoașterea identității unuia dintre ei sau potențază și încearcă schimbări în cadrul identității celuilalt, alterând indicatori ai identității) și *conflicte interne*, atunci când componentele comunității în discuție reclamă identități diferite). Cazuri particulare ale conflictelor identitare sunt conflictele interetnice, inter-religioase, interculturale (Belu M., p. 90).

O sursă a conflictelor identitare poate deveni lipsa de comunicare. Perturbări ale comunicării sunt determinate de un șir de factori, în șirul cărora se înscriu: șocul conștientizării unui mod diferit de a vedea/ imagina lumea, diferențele lingvistice și culturale, interpretarea greșită a limbajului nonverbal sau paraverbal, tipul de comunicare etnocentric, pluralismul religios, stereotipuri și prejudecăți etc.

Odată declanșat, conflictul identitar urmează a fi soluționat. În acest context, este evident rolul comunicării; aplicarea corectă/ incorectă a stilului de comportament comunicațional însemnând eșecul sau succesul conflictului.

Acest subiect a fost tratat de Kenneth W. Thomas, Ralph H. Kilmann, Hammer M. R., Dmitriev A. ș.a. Ei disting cinci stiluri prioritare de comportament comunicațional: competitiv, colaborativ, evaziv, obligator, concesiv. Pentru a obține o informație veridică privind eficiența acestor stiluri de comportament comunicațional în rândul tinerilor, am realizat un sondaj de opinie, la care au participat studenți români basarabeni, indieni (țara de origine – India) și arabi (țara de origine – Israel), care își fac studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Academia de Administrare Publică.

Tabelul 1. Atitudinea față de stilul de comportament comunicațional

Categoriile de respondenți Categoriile comportamentale	Competitivitatea (%)	Colaborarea (%)	Evitarea (%)	Obligațivitatea (%)	Concesivitatea (%)
Arabi (Israel)	5	20	60		15
Indieni		25	70		5
Români basarabeni		5	75		20

Analizând dinamica proceselor comportamentale, semnalăm că în situații de criză de conflict tinerii, indiferent de etnie, aleg stilul evaziv, care, într-un final, nu contribuie la soluționarea conflictelor, ci doar la escaladarea tensiunilor. Acest fapt denotă etnocentrismul celor intervievați și lipsa încrederii în sine și în valorile ce le promovează.

Cea mai potrivită ar fi *colaborarea* părților. Brian McNair susținea că în situația escaladării tensiunilor interetnice, este evident că doar un dialog de pe poziții egale și folosirea unui stil asertiv de comunicare pot servi la prevenirea și gestionarea conflictelor.

Întru depășirea conflictelor de comunicarea interculturală și trezirea dialogică propunem:

- însușirea limbilor străine întru dezvoltarea capacității de comunicare cu persoane din alte spații culturale și lingvistice;
- introducerea în planul de învățământ a disciplinelor care i-ar familiariza pe tineri cu diferențele dintre culturi și provocările lumii contemporane;
- formarea competenței de comunicare interculturală, care presupune o conștiință interculturală, o sensibilitate interculturală și un comportament intercultural prin prisma disciplinelor *Comunicarea interculturală* și *Educația interculturală*;
- organizarea evenimentelor culturale și științifice, care ar facilita comunicarea între tineri de diferite culturi;
- promovarea și monitorizarea mobilității tinerilor în domeniul academic/ educațional, încurajarea studenților de a aplica la proiecte de mobilitate.

Așadar, comunicarea deține un rol important în situații de criză și conflict

cultural, fiindcă toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității (Art. 1 din „Declarația universală a drepturilor omului”).

Bibliografie

1. Aslam Constantin, Curs de istoria filosofiei. Modele de investigație ontologică. București, Editura Universității Naționale de Arte, 2006, www.unarte.org.
2. Belu Mihaela. Dimensiunea interculturală în rezolvarea conflictelor. Romanian economic journal, yar XI, no 30, 4/ 2008, p. 89-102.
3. Coser Lewis A., The Function of Social Conflict, New-York, THP, 1964.
4. Cuilenburg J., Scholten O., Noomen G. Știința comunicării. București: Ed. Humanitas, 2004.
5. Defradas Jean, Literatura elină. București, Editura Tineretului, 1960.
6. Fiske John, Introducere în științele comunicării. Iași, Editura Polirom, 2003.
7. Florian Mircea, Îndrumare în filosofie. București, Ed. Științifică, 1992.
8. Gheorgiu G. Cultură și comunicare. București, 2008
9. Lazăr I., Radu Iulian, Reflexul politic al valorilor creștine, Rezumat, Cluj – Napoca, 2011, https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumat
10. O'Sullivan T., Hartley J., Saunders D., Montgomery M., Fiske J., Concepte fundamentale din științele comunicării și studiile culturale, Iași, Editura Polirom, 2001.
11. Oprea I., Curs de filosofia limbii, Suceava, Editura Universității, 2001.
12. Rubin J. Z., Pruitt D. G., & Kim S. H., Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement, New York, McGraw-Hill, 1994.
13. Sârbu Tănase, Etică: valori și virtuți morale, Iași, Editura Societății Academice „Matei Teiu Botez”, 2005.
14. Suci Lavinia, Repere teoretice în științele comunicării, Timișoara, Casa Cărții de Știință, 2014.
15. Tănase A., Cultură și civilizație. București, Editura Politică, 1977.
16. Tripon Ciprian, Dodu Marius, Penciu Gabriela, Managementul conflictelor și tehnici de negociere, <https://www.academia.edu/32713151/>
17. Гузикова М., Фофанова П., Основы теории межкультурной коммуникации, Екатеринбург, 2015.